

ПЕДАГОГИКА

10.5281/zenodo.14805536

ДЁМИНА Евгения Олеговна

студентка, Институт креативных индустрий, экономики и предпринимательства,
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина,
Россия, г. Тамбов

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА

Аннотация. Исследование посвящено разработке и апробации методики формирования техники исполнения в народных танцевальных коллективах. В результате анализа научной литературы и педагогического эксперимента были выделены ключевые компоненты техники исполнения участников народного танца: двигательно-технический, координационный, ритмический, пространственно-ориентированный и художественно-выразительный. Для оценки уровня техники предложены соответствующие критерии. Эксперимент, проведённый в Образцовом ансамбле народного танца «Русь» в Липецке, подтвердил эффективность предложенной методики. В результате 35% участников достигли высокого уровня технического мастерства, 50% продемонстрировали средний уровень. Результаты работы могут быть использованы для оптимизации учебно-тренировочного процесса в хореографических коллективах.

Ключевые слова: техника исполнения, народный танец, учебно-тренировочный процесс, координация, выразительность, педагогический эксперимент.

Введение

Актуальность данного исследования объясняется возрастанием требований к техническому мастерству участников народных хореографических коллективов. Современный народно-сценический танец сохраняет этническую аутентичность, одновременно интегрируя элементы классической и современно-хореографической техники. Это, в свою очередь, требует от исполнителей владения разнообразными двигательными навыками и высокой степенью технической подготовки. Однако дефицит научных разработок и методических рекомендаций в области формирования техники исполнения народного танца ограничивает возможности системной подготовки артистов.

Цель исследования заключалась в разработке и проверке методики формирования техники исполнения, которая соответствует специфике народного танца. Основными задачами стали:

1. Анализ понятия «техника исполнения» в хореографическом контексте;
2. Определение структурных компонентов техники исполнения;
3. Выявление особенностей формирования технических навыков в народном танце;
4. Создание критериев, показателей и уровней формирования техники исполнения;
5. Апробация методики в педагогическом эксперименте.

Теоретические основы формирования техники исполнения

Техника исполнения народного танца представляет собой синтез двигательных, координационных и художественных навыков, которые позволяют точно воспроизвести хореографический текст, соблюдая этническую традицию. Элементы техники исполнения взаимодействуют между собой, создавая целостное и выразительное исполнение танца [1].

Структура техники исполнения включает пять взаимосвязанных компонентов. Во-

первых, двигательно-технический компонент охватывает базовые элементы, такие как выворотность, апломб, баллон, а также развитие физических качеств – силы, гибкости и выносливости [2]. Во-вторых, координационный компонент связан с развитием способности синхронизировать движения различных частей тела, поддерживать равновесие как в статике, так и в динамике. Третий компонент – ритмический – обеспечивает точное соответствие движениям музыкальному метроритму, включая использование акцентов и пауз. Четвёртый компонент, пространственно-ориентированный, предполагает контроль за траекториями перемещения и ориентацию в сценическом пространстве. Наконец, художественно-выразительный компонент связан с эмоциональной насыщенностью исполнения, с передачей национального колорита и уникальности каждого танцевального произведения.

Одной из особенностей народного танца является различие в технических требованиях для мужского и женского исполнения. Мужская техника акцентирует внимание на силе, динамике и трюковой сложности (например, присядки, хлопушки, прыжки), в то время как женская техника ориентирована на пластику линий, виртуозность вращений и ритмическую точность дробей. Формирование техники исполнения в народном танце основывается на принципах постепенности (от простых шагов к сложным комбинациям), вариативности (сочетание традиционных и авторских элементов) и этнографической достоверности [3].

Опытно-экспериментальная работа

Базой для исследования стал Образцовый ансамбль народного танца «Русь» (г. Липецк), состоящий из 14 участников в возрасте 12–14 лет. Эксперимент был проведён в несколько этапов. На первом этапе (констатирующем) проводилась диагностика исходного уровня техники исполнения участников ансамбля народного танца. Оценка включала тесты на физические качества (выносливость – по методике Купера, амплитудные тесты – метод Брилёнка), а также экспертные оценки исполнения танцевальных движений и комбинаций (по методологической базе Г. П. Гусева). Исходя из результатов, 60% участников продемонстрировали средний уровень техники исполнения.

На втором этапе (формирующем) была внедрена авторская методика, включающая в себя: ежедневный тренаж с акцентом на постановку корпуса и работу суставов, специальные

упражнения для развития координации и силовой подготовки, такие как «верёвочка», «шене», «обертас» и др. для вращений, различные присядки для силовых упражнений. Также проводилась этюдная работа с элементами импровизации для развития выразительности. Важно отметить, что методика интегрировала биомеханические принципы, такие как контроль оси вращения и распределение мышечной нагрузки.

На третьем этапе (контрольном) была проведена повторная диагностика, результаты которой показали, что уровень высокого мастерства увеличился с 15% до 35%, в то время как доля участников с низким уровнем уменьшилась с 25% до 15%.

Анализ результатов

Результаты экспериментальной работы подтвердили эффективность предложенной методики. Основными факторами, способствующими успешному формированию техники, стали: системный подход (поэтапное усложнение элементов), учет гендерных различий (раздельные тренировочные блоки для мальчиков и девочек), а также интеграция технического и художественного аспектов (сочетание работы с ритмическими дробями и музыкально-образными заданиями). Наибольшую сложность у участников вызвало освоение устойчивости во вращениях, что потребовало введения дополнительных упражнений для улучшения статического равновесия. Важной составляющей тренировки стала актёрская подготовка, направленная на развитие эмоционального взаимодействия с партнёром – 40% участников освоили этот навык.

Особое внимание в процессе обучения следует уделять развитию индивидуальных особенностей танцоров, что является важным элементом для формирования уникального исполнительского стиля. Работы по индивидуализации тренировки, принятие во внимание физической подготовленности и темперамента каждого участника способствуют повышению уровня личной вовлечённости и мотивации [6]. Индивидуальные корректировки в технике выполнения элементов народного танца также помогают избежать травм, улучшая осанку и повышая общий уровень здоровья участников ансамбля народного танца. Важно отметить, что успешное сочетание техники с личной харизмой и эмоциональной выразительностью помогает создавать более убедительные и мощные выступления на сцене. Эффективность

такого подхода подтверждается многими педагогическими практиками в области танца, которые всё чаще интегрируют персонализированные методы обучения [4, 5].

Заключение

Данное исследование значительно расширяет научные представления о методах формирования техники исполнения в народном танце, предлагая структурированный подход, который сочетает в себе физическую подготовку, координационный тренинг и художественную выразительность. Практическое значение работы заключается в возможности применения методики для разработки учебных программ в хореографических коллективах, которые ориентированы на сохранение этнических традиций в условиях современных сценических требований. Перспективы исследования заключаются в адаптации предложенной методики для различных возрастных групп и стилей народного танца.

Литература

1. Соковикова Н.В. Психология балета: психология танцевальной деятельности: учебное пособие для студентов хореографических отделений в учреждениях высшего образования / Н.В. Соковикова. – Новосибирск, 2012. – 329 с.
2. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач / Л.Ф. Спирин. – М.: Рос. пед. агентство, 1997. – 174 с.
3. Степанова М.В. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации / М.В. Степанова. – М.: Сфера, 2000. – 128 с.
4. Стуколкина Н.М. Четыре экзерсиса / Н.М. Стуколкина. – М.: Всероссийское театральное общество, 1972. – 399 с.
5. Тарасова Н.Б. Теория и методика преподавания народно-сценического танца: учеб. пособие / Н.Б. Тарасова. – СПб.: ИГПУ, 1996. – 264 с.
6. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н.И. Тарасов. – СПб.: «Лань», 2005. – 496 с.

DEMINA Evgeniya Olegovna

Student, Institute of Creative Industries, Economics and Entrepreneurship,
Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Russia, Tambov

FORMATION OF PERFORMANCE TECHNIQUE AMONG FOLK DANCE ENSEMBLE PARTICIPANTS

Abstract. *The study is devoted to the development and testing of a methodology for forming performance technique in folk dance groups. As a result of the analysis of scientific literature and a pedagogical experiment, the key components of the performance technique of folk dance participants were identified: motor-technical, coordination, rhythmic, space-oriented and artistic-expressive. Appropriate criteria have been proposed to assess the level of technique. The experiment conducted in the «Rus» Model Folk Dance Ensemble in Lipetsk confirmed the effectiveness of the proposed methodology. As a result, 35% of the participants reached a high level of technical skill, and 50% demonstrated an average level. The results of the work can be used to optimize the training process in choreographic groups.*

Keywords: *performance technique, folk dance, training process, coordination, expressiveness, pedagogical experiment.*